

SINXRON TARJIMANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATI VA BOSHQA TARJIMA TURLARIDAN FARQI

Gulimboeva Mavluda

Ma'mun universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17853920>

Annotation. In this article, we tried to take a deeper approach to the differences and unique features of simultaneous interpretation compared to other types of translation, as well as to the development and significance of simultaneous translation. In addition, the article discusses the fields in which simultaneous interpretation is used and the requirements placed on interpreters in this type of translation. The opinions of scholars on the topic are also analyzed.

Keywords: simultaneous interpretation, headsets, real time, probabilistic model, context

Аннотация. В данной статье предпринята попытка более глубоко рассмотреть различия и особенности синхронного перевода по сравнению с другими видами перевода, а также его развитие и значение. Кроме того, рассматриваются области применения синхронного перевода и требования, предъявляемые к переводчику этого типа. Также анализируются мнение ученых по данной теме.

Ключевые слова: синхронный перевод, наушники, реальное время, вероятностная модель, контекст.

Annotatsiya. Ushbu maqolada sinxron tarjimaning boshqa tarjima turlaridan faqri va o'ziga xos xususiyatlari, tarjima turlariga, sinxron tarjimaning rivoji va uning ahamiyati haqida chuqurroq yondashishga harakat qildik. Bundan tashqari sinxron tarjima qo'llaniladigan sohalar va bu tarjima turida tarjimon uchun qo'yiladigan talablar haqida so'z boradi. Shuningdek, mavzu yuzasidan olimlarning fikrlari talqin qilinadi.

Kalit so'zlar: sinxron tarjima, eshitgichlar, real vaqt, ehtimolli model, kontekst.

Muhim tarjima turlaridan biri bo'lgan sinxron tarjimaning o'ziga xos xususiyatlari, qiyinchilik va talablari mavjud. Shu jihatlari bilan boshqa tarjima turlaridan farq qiladi. Bu tarjima turi xalqaro konfrensiyalar va uchrashuvlarda juda katta ahamiyat kasb etadi.

Tarjima — bu bir tildagi matn, nutq yoki ma'lumotni boshqa tilga mazmunan to'g'ri va tushunarli shaklda o'tkazish jarayoni. Tarjima – bu ikki (yoki undan ortiq) til o'rtasida ma'no, uslub va ifoda vositalarini saqlagan holda axborotni yetkazish san'ati va ilmidir.

Sinxron tarjima og 'zaki tarjimaning eng murakkab turi hisoblanib, sinxron tarjimada, tarjimon so'zlovchining nutqini eshitib, shu zahotiy oq tarjima qilishi kerak.

Odatda, sinxron tarjima texnik vositalarni qo'llash yo'li bilan amalga oshiriladi. Bunda so'zlovchining nutqi maxsus kabinada o'tirgan tarjimonga «eshitgichlar» orqali aniq yetkaziladi va tarjimonning mikrofoniga uzatgan tarjimasi tinglovchilarga yetkaziladi. Sinxron tarjima bir vaqtning o'zida – ma'ruzachi gapirayotganda tarjimonning ham darhol tarjima qilishidan iborat jarayondir.

Uning paydo bo'lishi XX asrga borib taqaladi.

A. F. Shiryaev nazariyasidan va tadqiqotlaridan olinib, sinxron tarjimaning quyidagi muhim xususiyatlari ajralib turadi:

1.Parallel jarayonlar.

Tarjimon bir vaqtning o'zida bir nechta funksiyalarni bajaradi: eshitish (asliy nutq), tushunish, qayta kodlash (ma'noni tarjima qilish), va talaffuz (tarjima nutqini eshituvchilarga yetkazish) [1]. Bu jarayonlar real vaqtda sodir bo'ladi, kechikish juda kam bo'lishi kerak.

2. Qattiq vaqt chegarasi ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Sinxron tarjimada tarjimon asabiy va psixologik bosim ostida ishlaydi, chunki nutqni to'xtatib olish imkoni yo'q. Vaqt cheklovi tarjimanni tez va samarali qabul qilishga majbur qiladi. Shiryaev tarjima jarayonini bo'laklarga (segmentlarga) bo'lish orqali tushunishni va tarjimani boshqarishni tavsiya qiladi. Bu usul tarjimonga asliy nutqdan kelayotgan ma'lumotni bosqichma-bosqich qayta ishlashga imkon beradi.

1. Psixologik va kognitiv tayyorgarlik.

Tarjimon nutq boshlanishidan oldin "ehtimolli model" (probabilistic model) tuzadi — ya'ni, nutqning keyingi qismlarini oldindan taxmin qilishga harakat qiladi. Tarjimon xatolarni oldindan kamaytirish uchun o'z bilimlari, tajribasi va kontekstga oid bilimlardan foydalanadi.

2. Nazorat fazasi

Tarjima uch bosqichdan iborat: "tayyorlash ("pre-setting"), amalga oshirish ("implementation"), va nazorat ("control)". Nazorat bosqichi tarjimonga tarjimaning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini baholash va kerak bo'lsa tuzatish imkonini beradi.

3. Axborotni siqish (compression)

Shiryaev va keyingi olimlar tarjimon nutqni ba'zi qismlarini qisqartirish (redundant ma'lumotni olib tashlash) orqali samarali tarjima qiladi deb fikr bildirishadi. Siqish texnikasi orqali tarjimon tezroq va aniqroq ma'lumot yetkazishi mumkin, ayniqsa murakkab yoki takrorlanuvchi iboralar bo'lsa.

3. Nutq segmentini bashorat qilish (anticipation).

Tarjimon nutq rivojlanishini oldindan taxmin qilishi kerak, ya'ni kelajakdagi ma'nolarni aniqlash uchun kontekst va nutq intonatsiyasidan foydalanadi. Bu tarjimaning ravonligini va aniqligini oshiradi. Ibrohim G'ofurov ning nazaryasi bo'yicha tarjimaning muhim jihatlari birinchisi bu tezkorlik va samaradorlik hisoblanadi.

Sinxron tarjimada nutqni to'xtatmasdan, real vaqtda amalga oshiriladi. Bu uni rasmiy konferensiyalar, sammitlar va xalqaro yig'ilishlar uchun juda muhim qiladi. Ikkinchi muhim jihati esa tarjimon mahorati va kognitiv yukdir. G'afurov darsligida tarjimon sinxron tarjimada yuqori darajada ijodiy va kognitiv mahoratga ega bo'lishi kerakligi qayd etilgan. U "tarjimonlik mahorati"ni tilni tushunish, nutqni qayta kodlash va bir zumda ifodalash qobiliyatining birlashuvi sifatida ko'radi.

Uchunchi jihati mas'uliyat va aniqlikdir.

G'afurov "Tarjimada aniqlik kerakmasmi?" maqolasida tarjimaning ijodiyligi bilan birga, sinxron tarjimada aniqlik va ma'noni to'g'ri yetkazish mas'uliyati kata ekanini ta'kidlaydi.

To'rtinchi jihati bu madaniy va kontekstual moslashuv G'afurov qo'llanmasida tarjima va madaniyat munosabati, madaniy kontekstni tarjimada hisobga olish masalasi tahlil etiladi. Sinxron tarjimada nutq kontekstini, auditoriyani tushunish juda muhim: tarjimon nutq ohangini, nutqchilarning reaksiyasini va madaniy xususiyatlarini hisobga olishi kerak.

Sinxron tarjimaning boshqa tarjima turlaridan farqi.

Sinxron tarjima og'zaki tarjima turi bo'lib, ketma-ket tarjimadan farq qiladi: sinxron tarjima bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi, ketma-ket esa tarjimon nutq tugagach tarjima qiladi.

Yozma tarjimaga nisbatan qaraydigan bo'lsak, sinxron tarjima kamroq tayyorlanish va redaktorlash imkoniga ega, chunki u real vaqtda bajariladi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tili ta'limida sinxron tarjima jarayonida ilmiy terminologiyani o'zlashtirishda integratsiyalashgan ta'limning o'ziga xos muhimligi hamda muammolari bo'lib, bu jarayonda o'qituvchi hamda o'rganuvchi o'z ma'suliyatiga ega. Bunda boshqa fanlardagi terminlarni ingliz tiliga tarjima qilishda aniqlik, shaffoflik, tushunarlilik, muvofiqlik katta ro'l o'ynaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A. F. Shiryaev (ruscha: A. Ф. Ширяев) Синхронный перевод: деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода.(1979)
2. I. G'afurov, O. Mo'minov va N. Qambarov tomonidan yozilgan Tarjima nazariyasi (o'quv qo'llanma) darsligi.
3. Kudrat Musayev. Tarjima nazariyasi asoslari kitobi Tosh-2005
4. Ibrohim G'afurov va boshqa mualliflar: *Tarjima Nazariyasi. O'quv qo'llanma* "Tarjima nazariyasi" darsligi.2012
5. academiascience.com [1]